

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ В СИСТЕМЕ HEMIS

*Ибрагимов Шавкат Маирович¹, Тождимаматов Исраил Нурмаматович², Сотволдиев
Дилишодбек Марифджонович³*

¹Ферганский государственный университет, факультет математики - информатики, старший преподаватель
кафедры информационные технологии.

²Ферганский государственный университет, факультет математики - информатики, старший преподаватель
кафедры ПМИ

³Университет Мамуна, доктор философии технических наук (PhD) доцент
e-mail: sotvoldiev_dilshodbek@mamunedu.uz

KEYWORDS

online обучение, система
HEMIS,
индивидуализация,
качество обучения,
электронные обучающие
курсы, самостоятельная
работа студентов,
контроль, оценка.

ABSTRACT

В статье рассматривается проблема изучения различных подходов и методов оценки качества образования on-line обучении на примере системы HEMIS. Проанализированы значение самостоятельной работы студентов (СРС) в процессе образования в системе виртуальной обучающей среде HEMIS, которая применяется в кредитно-модульной системе, рассмотрена индивидуальная работа студентов в процессе выполнения самостоятельных работ в системе HEMIS и обозначены дальнейшие методологии для повышения эффективности обучения.

Введение

Система образования вследствие постоянного и быстрого обновления знаний должна формировать потребность в непрерывном самостоятельном овладении знаниями, умениями и навыками самообразования.

В условиях социального запроса на активную и творческую личность особую остроту и значимость приобрела проблема индивидуализации обучения. Основным условием реализации данной проблемы является изучение и учет индивидуальных психологических особенностей студентов и построение на этой основе личностно-ориентированного обучения и воспитания.

В целях улучшения качественных параметров всей системы обучения на первый план выдвигается проблема повышения качества подготовки специалистов в высшей школе. Предпосылками этого процесса выступают следующие положения: трансформация самой педагогики высшей школы; резкое увеличение объема информации; продолжающиеся социальные

изменения в обществе, мероприятия организационного характера; необходимость перехода от фронтального к индивидуальному и дифференцированному обучению.

Эти факторы обуславливают необходимость усиления результативности процесса обучения студентов вузов, на основе его индивидуализации и дифференциации, позволяющей наиболее полно раскрыть их потенциальные возможности. В связи с этим, индивидуализация и дифференциация обучения в высших учебных заведениях приобретает сегодня характер актуальной педагогической проблемы, которая должна быть исследована, причем как со стороны педагогов, так и со стороны обучаемых.

Однако, как показывает опыт, большинство преподавателей по-прежнему используют традиционные методы обучения, не учитывая происходящие со студентами изменения, их индивидуальные особенности и личностные интересы. Это накладывает на процесс индивидуализации и дифференциации обучения отпечаток стихийного, ситуационного характера. Такой подход снижает уровень индивидуализации и

дифференциации обучения и результативность формирования у выпускников вуза качеств личности профессионального специалиста.

Среди факторов, способствующих формированию познавательной активности учащихся, одно из ведущих мест занимает самостоятельная работа. Только целенаправленная систематическая самостоятельная работа каждого студента позволяет глубоко усвоить знания, выработать и закрепить умения, превратить их в соответствующие навыки умственного труда.

Самостоятельная работа студентов в системе кредитно-модульного обучения - это основная форма организации обучения, включающая виды индивидуальной и коллективной учебной деятельности и осуществляемая на аудиторных и внеаудиторных занятиях с учетом индивидуальных особенностей и познавательных возможностей студентов, под руководством преподавателя, но без его непосредственного участия.

Учёными установлено, что до сих пор в теории и практике обучения не решена проблема разумной организации самостоятельных работ учащихся.

Целью исследования является развития познавательной активности студентов посредством различных видов самостоятельных работ в системе Nemis, что повышает процесс познавательной активности студентов.

Для разрешения обозначенной нами проблемы в статье разработана методическая система самостоятельных работ в системе Nemis

Анализ литературы и методы

Самостоятельная работа студентов (СРС) является обязательной составной частью учебного процесса, которая осуществляется в различных формах образовательной деятельности, где можно приобрести практический опыт, дополнительные знания и навыки. В отличие от аудиторных занятий, которые достаточно жестко регламентированы, СРС дает относительную свободу в выборе способов реализации этой деятельности с учетом установленных ограничений. Как показано в работе Б. Г. Новокрещина [1], самостоятельное приобретение знаний и умений в любом конкретном деле формирует главные профессиональные качества и способствует «наращиванию» совокупного потенциала студентов, который необходим для адаптации к трудовым условиям и коллективу, карьерного роста и высокого профессионализма выпускников вуза.

Само понятие «самостоятельная работа студентов» широко употребляемо на практике, но разные исследователи дают порой различные определения:

- самостоятельный поиск необходимой информации, приобретение знаний, использование этих знаний для решения учебных, научных и профессиональных задач [2];
- деятельность студентов по усвоению знаний и умений, которая протекает без непосредственного руководства преподавателя, хотя и направляется им [3];
- деятельность, складывающаяся из многих элементов: творческого восприятия и осмысления учебного материала в ходе лекции, подготовки к занятиям, экзаменам, зачетам, выполнения курсовых и дипломных работ;
- разнообразные виды индивидуальной и групповой познавательной деятельности студентов на занятиях или во внеаудиторное время без непосредственного руководства, но под наблюдением преподавателя.

И. А. Зимняя [4] считает, что самостоятельная работа является высшим специфическим видом учебной деятельности

учащихся, высшей формой учебной деятельности, формой самообразования, связанной с учебной работой в аудитории

Н. А. Морева [5, с. 282] предлагает считать понятие «самостоятельная деятельность» педагогической категорией, имеющей своей основной целью развитие познавательных и интеллектуальных способностей студентов путем организации комплексных мероприятий.

Организация СРС заключается в обеспечении системности и упорядоченности процесса самообучения, причем в данной работе термин «организация» мы понимаем и как процесс и как результат этого процесса.

Технология организации СРС должна быть поэтапной и обоснованной. Для эффективного осуществления этого вида деятельности необходимы готовность профессорско-преподавательского состава, качественная учебно-методическая и соответствующая нормативно-правовая база.

Под готовностью профессорско-преподавательского состава следует понимать способность преподавателей выделять наиболее важные и посильные для СРС темы дисциплины (курса); стимулировать внутренние механизмы саморазвития личности, самоконтроля и самокоррекции. При этом преподаватели должны обладать организаторскими, прогностическими и конструктивными умениями.

В целом, основные направления деятельности преподавателя по разработке системы СРС можно сформулировать следующим образом:

- создание учебных программ с учетом увеличения доли СРС, выделение в их структуре аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы и определение содержания учебного материала, выносимого на самостоятельное изучение;
- регламентация всех видов заданий для самостоятельной работы по объему и по сроку выполнения (регулярность выдачи плановых заданий и регулярность контроля их выполнения);

- конструирование различных типов заданий, создающих возможность самопознания, самоопределения, самореализации; заданий на развитие внутренней мотивации, на выстраивание индивидуального образовательного маршрута;
- оптимизация методов обучения; внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, повышающих эффективность образовательного процесса и позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный материал;
- совершенствование текущего и итогового контроля, посредством создания банка контрольно-измерительных материалов, позволяющих организовать различные виды проверки качества освоения дисциплины и уровня ожидаемых результатов;
- обеспечение условий успешной самостоятельной работы за счет разработки методического сопровождения СРС, создания системы дидактического обеспечения, позволяющего включить студента в продуктивную самостоятельную учебно-познавательную деятельность.

Создание информационно-образовательной среды, отраженной в учебно-методическом комплексе, включающей в себя разнообразные дидактические средства, как в печатном, так и в электронном виде – главное направление деятельности преподавателя и условие успешной организации СРС.

Большое значение имеет принцип творческой активности, а также принцип дифференцированного подхода к студентам. Самостоятельная работа должна иметь целенаправленный характер и побуждать напряженно работать при ее выполнении. На первых порах у студентов нужно сформировать простейшие навыки самостоятельной работы. При этом подбираются такие задания, выполнение которых не допускает действия по шаблону. В организации самостоятельной работы необходимо учитывать, что для овладения знаниями, умениями и навыками различным студентам требуется разное время. Задания для самостоятельной работы должны вызывать интерес студентов. СРС необходимо планомерно и систематически включать в учебный процесс. При выполнении

обучающимися самостоятельных работ любого вида руководящая роль должна принадлежать преподавателю.

Основным принципом организации СРС должен стать перевод всех студентов на индивидуальную работу с переходом от формального пассивного выполнения определенных заданий к познавательной активности с формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и задач.

Охарактеризуем кратко традиционные виды самостоятельной работы:

- ведение конспекта лекций. Конспект лекций является организующим началом самостоятельной деятельности по дисциплине;
- подготовка к практическим и семинарским занятиям включает в себя отработку лекционного материала, изучение рекомендованной литературы, конспектирование учебников и статей;
- одготовка к опросу и коллоквиуму, проводимому в рамках практического или семинарского занятия;
- одготовка к тестированию;
- подготовка к аудиторной контрольной работе;
- домашние контрольные работы проводятся с целью отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение;
- подготовка рефератов, докладов и эссе;
- написание курсовых работ (проектов) представляет собой самостоятельное научно-практическое исследование по определенной теме;
- оформление отчетов по практике требует систематизации изученного практического материала и является базой для написания курсовых и дипломной работ;
- написание научно-исследовательской работы;
- подготовка к зачетам и экзаменам;
- написание выпускной квалификационной (дипломной) работы.

Результаты и обсуждение

Дополнительные организационные предпосылки для индивидуализации обучения

студента за счет использования нелинейных образовательных траекторий создают академические кредиты, позволяющие выстраивать образование в более точном соответствии с собственными интересами и жизненными устремлениями. Кредиты будут зримо характеризовать полученное студентом образование, демонстрируя объем затраченных на изучение каждой дисциплины усилий.

Кредит (European Credit Transfer System (ECTS) – зачет, удостоверение о прохождении какого-либо курса в учебном заведении) связан с достижением определенных результатов обучения за определенное время. Фактически кредит устанавливает количество трудозатрат преподавателя и студента для достижений требуемого образовательного результата. Кредит включает в себя часы, предназначенные не только для аудиторной, но и для самостоятельной работы студента.

Кредиты начисляются после успешной сдачи (положительная оценка) итогового испытания по дисциплине (экзамена, зачета, теста и т. п.). Количество начисляемых кредитов по дисциплине от оценки не зависит. Посещаемость студентом аудиторных занятий учитывается по усмотрению вуза.

При начислении кредитов в трудоемкость засчитываются аудиторная нагрузка и самостоятельная работа студента (рефераты, эссе, курсовые и дипломные работы, написание магистерской и докторской диссертаций, практики, стажировки, подготовка к экзаменам, сдача экзаменов, и т. п.). Соотношение количества аудиторных часов и часов самостоятельной работы централизованно не регламентируется.

Также важнейшей задачей является внедрение модульной системы обучения. Модульная система построения учебного процесса в университете не тождественна форме учебного плана: она является, скорее, формой организации содержания и практик в обучении, а также способом формирования необходимых выпускнику профессиональных и социальных компетенций.

Кредитно-модульная система – это модель организации учебного процесса, основывающаяся на единстве модульных технологий обучения и зачетных кредитов ECTS как единиц измерения учебной нагрузки студента, необходимых для усвоения содержательных модулей.

Внимание в кредитно-модульной системе сосредоточено на двух ее характеристиках: 1) на самостоятельной работе студентов; 2) на ведении кредитно-модульной системы организации учебного процесса и рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов.

В связи с одновременно идущими тенденциями глобализации и индивидуализации в образовании нуждающихся в таких технологиях в Узбекистане запущена информационная система HEMIS (Higher Education Management Information System), которая позволяет перевести в электронный формат административное, учебное, научное и финансовое направление.

Информационная система HEMIS служит информационным мостом между высшими образовательными учреждениями и Министерством высшего и среднего специального образования и служит для резкого сокращения количества различной информации, получаемой из высших образовательных учреждений, для цифровизации системы управления и отказа от их бумажной формы работы.

Организация самостоятельного образования в модульно-кредитной системе HEMIS.

Рассмотрим создание и установку самостоятельных работ студентов в систему HEMIS.

Для создания самостоятельной работы заходим в Базу предметов, выбираем Задачи предмета, выбираем лекцию (там будем устанавливать задания самостоятельной работы)

Выходит окно Список заданий, нажимаем на кнопку Создать

В следующем окне заполняем все пункты и сохраняем.

После этого выходим и опять заходим в предмет и выходит окно с кнопками **Отправить**, **Удалить**, **Сохранить**. Отправляем всем студентам, нажимая на кнопку **Отправить**

Далее выходит список студентов групп, в котором выделяем студентов, которым мы отправляем задания самостоятельной работы и нажимаем на кнопку **Отправить**.

Студенты	Группа	Статус	Вид ИК	Срок	Дата
1. ABDULLAYEVA MUNAVVARIKON MUHAMMADJON QIZI	22.108 rus	Нет задания	1-ведомость	2023-05-25 22:10	-
2. ABDURAHMONOVA SARVINOZIKON ABDURAHMON QIZI	22.108 rus	Нет задания	1-ведомость	2023-05-25 22:10	-
3. ABDUVAHOBOVA NARG'UBAYON ABDUSAMAD QIZI	22.109 rus	Нет задания	1-ведомость	2023-05-25 22:10	-
4. ABDUHAMDOVA ELNORA ABRORJON QIZI	22.109 rus	Нет задания	1-ведомость	2023-05-25 22:10	-
5. AVAZBEKOVA DYOIRA G'AYRATJON QIZI	22.109 rus	Нет задания	1-ведомость	2023-05-25 22:10	-

В результате, колонка Статус измениться на **Выдано**.

Задания благополучно отправлены (внизу зеленым подтверждение)

Студенты	Группа	Статус	Вид ИК	Срок	Дата
1. ABDULLAYEVA MUNAVVARIKON MUHAMMADJON QIZI	22.108 rus	Выдано	1-ведомость	2023-05-25 22:10	11.05.2023 16:38:09
2. ABDURAHMONOVA SARVINOZIKON ABDURAHMON QIZI	22.108 rus	Выдано	1-ведомость	2023-05-25 22:10	11.05.2023 16:38:10
3. ABDUVAHOBOVA NARG'UBAYON ABDUSAMAD QIZI	22.109 rus	Выдано	1-ведомость	2023-05-25 22:10	11.05.2023 16:38:10
4. ABDUHAMDOVA ELNORA ABRORJON QIZI	22.109 rus	Выдано	1-ведомость	2023-05-25 22:10	11.05.2023 16:38:10
5. AVAZBEKOVA DYOIRA G'AYRATJON QIZI	22.109 rus	Выдано	1-ведомость	2023-05-25 22:10	11.05.2023 16:38:10
6. AKMEDOVA ZILOLAKHON ALLJON QIZI	22.109 rus	Выдано	1-ведомость	2023-05-25 22:10	11.05.2023 16:38:10
7. BAKITOVA AYSERIM TIMUROVA	22.109 rus	Выдано	1-ведомость	2023-05-25 22:10	11.05.2023 16:38:10
8. BURKANDOVA AZZAKHON BAKHRODIN QIZI	22.108 rus	Выдано	1-ведомость	2023-05-25 22:10	11.05.2023 16:38:10
9. DILSHODBEKOVA DYOIRA BAKTIYOR QIZI	22.108 rus	Выдано	1-ведомость	2023-05-25 22:10	11.05.2023 16:38:10

Выводы

Таким образом, организация самостоятельная работа студентов (СРС) – это процесс создания системы всех элементов организационно-психологической структуры самостоятельной учебной деятельности. В современном понимании СРС представляет собой вид учебно-познавательной деятельности, направленной на освоение профессиональной образовательной программы, осуществляемой в определенной системе, при партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения качественных результатов. В результате самостоятельной работы студент должен научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, использовать основы самоорганизации и самовоспитания, с тем чтобы в дальнейшем развивать умение непрерывно повышать свою квалификацию.

Расширение доли самостоятельной деятельности студентов придает учебному процессу практико-ориентированный и проблемно-исследовательский характер, поскольку происходит более активное вовлечение студентов в самостоятельное выполнение заданий, имеющих прикладную направленность и возрастающий уровень сложности, неопределенности.

Особое внимание в статье уделено в методе разработки и установке самостоятельных работ студентов в систему NEMIS. Это позволяет объективно оценивать результаты СРС на основе применения модульно-рейтинговой системы контроля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Новокрещин Б. Г. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] / Б. Г. Новокрещин. Режим доступа: http://metodisty.ru/m/files/view/samostoyatel'naya_rabota_studentov.
2. http://metodisty.ru/m/files/view/samostoyatel'naya_rabota_studentov.
3. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы: учебное пособие / С. И. Архангельский. Москва: Высшая школа, 1980. 368 с.
4. Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В. И. Загвязинский. Москва: Академия, 2001. 192 с.
5. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник / И. А. Зимняя. Москва: Логос, 2003. 383 с.
6. Морева Н. А. Технологии профессионального образования: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н. А. Морева. Москва: Академия, 2005. 432 с.
7. Ибрагимов Ш. Руководство по работе на платформе дистанционного обучения в Ферганском государственном университете. Фергана: ФГУ – 2020 г. 72 стр.
8. Ибрагимов Ш. Руководство по работе в системе NEMIS в Ферганском государственном университете. Учебно-методическое указание. Фергана: ФГУ – 2022 г. 48 стр.

9. Ибрагимов Ш. Применение принципа индивидуализации учебной деятельности студентов методом контроля и оценки знаний в системе дистанционного обучения moodle. Материалы IV- республиканской конференции “Актуальные проблемы развития науки и инновационных достижений”. Самарканд – 2020 г. 5-13 стр
10. Ibragimov Shavkat Mamirovich. Different approaches to building artificial intelligence systems. «RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR VA SUN'YIY INTELLKTNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY HOLATI VA ISTIQBOLLARI», Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, Guliston, 116-119.
11. Mamirovich I.Sh. (2022) ARTIFICIAL INTELLIGENCE – DEVELOPMENT PROSPECTS. «AMALIY MATEMATIKA VA AXBOROT TECHNOLOGIYALARINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI» XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI, Buxoro, 443.
12. Маmiровиc И.Ш., Мукарамовиc А.С. (2020). Мустакил таълимини ташкил этишнинг шакллари ва назорат қилиш омиллари. «Дифференциал тенгламалар ва математиканинг турдош булимлари замонавий муаммолари». Халқаро илмий конференция тезислар туплами. Фаргона, 290-292.
13. Ибрагимов Ш.М. (2021). THE ORETICAL FOUNDATIONS OF THE PROBLEM OF INDIVIDUALIZATION OF TEACHING AS A BASIC PRINCIPLE IN TEACHING. ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗДАНИЕ «Экономика и социум», (4-83).
14. Ибрагимов Ш.М. (2020). IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING INFORMATION TECHNOLOGY IN UNIVERSITIES USING THE METHOD OF INDIVIDUALIZATION. ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗДАНИЕ «Экономика и социум», (11-78).
15. Шавкат Маmiровиc Ибрагимов (2022). Использование LMS системы NEMIS в высших учебных заведениях. Icarhse international conference on advance research in humanities, sciences and education, 1(1), 1-3.
16. Рахимов, Қ., & Ибрагимов, Ш.М. (2022). Фанларни ўқитишда диагностика қилиш усуллари. О.,zbekiston respublikasi oliy va о.,rta maxsus та'lim vazirligi toshkent kimyo-texnologiya instituti mexanika va matematikaning amaliy muammolari Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 52-56.
17. Абдурахмонов, С. М., & Ибрагимов, Ш. М. (2022). Та'лим тизимида баҳолашнинг асосий меzonлари ва унинг ахамияти. ФДУ хабарлари, (2), 258-261.
18. Маmiровиc, И. Ш. (2020). IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING INFORMATION TECHNOLOGY IN UNIVERSITIES USING THE METHOD OF INDIVIDUALIZATION. ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗДАНИЕ «Экономика и социум»,(11-78).
19. Ибрагимов, Ш. М. (2024). РОЛЬ КЕЙСОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СТУДЕНТАМИ. *International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING*, 5(2), 307-311.